

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОРЫ ЭНТОРИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МОЗГА У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

С.А.Озодбекова

С.Т.Фозилова

Научный руководитель: д.м.н. **А.И.Хатамов**

Ташкентский международный университет Кимё МЗ РУз

Кафедра фундаментальных медицинских дисциплин

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13375028>

Введение. Изучению структуры коры различных полей большого мозга посвящены многочисленные труды. Но в литературе мало работ по изучению строения коры энторинальной области мозга, охватывающих весь постнатальный онтогенез.

Цель исследования: изучение морфологических и морфометрических показателей коры энторинальной области мозга детей разного возраста.

Материал и методы. Исследования проведено на 48 препаратах мозга детей. Для достижения поставленных целей нами использованы следующие методы: анатомическое препарирование, нейрогистологический метод (окраска по Нислю), цитометрия и вариационно-статистический.

Результаты и обсуждение. Результаты показали, у новорожденных наружный слой коры энторинальной области мозга характеризуется неравномерностью расположения клеток. Размеры клеток в пределах 17,5–0,5 x 14,2 и 17,6–0,7 x 15,3–0,8 мкм. Нейроны имеют овальные и полигональные формы. Средний слой представлен полиморфными и пирамидными клетками. Размеры клеток соответствуют – 16,4+0,4 x 12,5–0,8 и 17,6–1,2 x 12,6–1,2 мкм.

Во внутреннем слое лежат овальные и округлые клетки размерами 17,2–0,6 x 1+1–0,3 и 16,2–0,5 x 10,9–0,3 мкм.

У детей первого года жизни отмечается интенсивное развитие всех параметров коры и нейронов. Наружный слой приобретает хорошо выраженный сосочковый тип строения. Клетки наружного слоя интенсивно окрашены, размеры достигают 21,4+0,9 x 17,2–0,7 и 21,9–0,8 x 17,5–1,0 мкм. Средний слой представлен интенсивно окрашенными многоугольными и пирамидными клетками. Отмечается значительное расширение и разрыхление среднего слоя. Во внутреннем слое располагаются овальные и полигональные клетки.

В периоде раннего детства отмечается дальнейшее расширение коры и ее отдельных слоев, а также увеличение размеров нервных клеток. Клетки наружного слоя треугольной и многоугольной формы. В среднем слое отмечается более заметное, чем в наружном слое разрежение и увеличение размеров клеток. Внутренний слой отличается диффузным расположением клеток.

У детей в возрасте первого детства строение коры энторинальной области мозга мало отличается от таковых взрослых людей. Размеры клеток изменяются незначительно. Наиболее крупные клетки расположены в наружном слое, а во внутреннем слое лежат клетки, имеющие меньшие размеры.

Выводы. Таким образом, наиболее интенсивные изменения цитоархитектоники слоев коры собственного энторинального поле ерг¹ отмечаются в течение первого года жизни. Цитоархитектоническая картина энторинальной области у детей в 7-летнем возрасте обладает всеми качествами, свойственными для взрослых людей.

Список использованной литературы:

1. Морфологические и морфометрические изменения корковых структур гиппокампа в онтогенезе
2. Пулатов, М. Д. Морфологические и морфометрические изменения корковых структур гиппокампа в онтогенезе / М. Д. Пулатов, Р. Л. Убайдуллаев, Г. Ж. Улугбекова, Г. Д. Байбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 44 (230). — С. 222-223. — URL
3. ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ БОЛЬШОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Цехмистренко Т. Обухов К., Черных А.

